

**“ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ВА УНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИ:
МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ”
мавзуидаги халқаро илмий-амалий конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ**

**“ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ”
МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической конференции**

**“CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT:
PROBLEMS AND SOLUTIONS”
MATERIALS
of the international scientific and practical conference**

Тошкент, 28 октябрь 2024 йил

**“ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ВА УНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИ:
МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ”**

мавзудаги халқаро илмий-амалий конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ

**“ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ”**

МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической конференции

**“CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT:
PROBLEMS AND SOLUTIONS”**

MATERIALS
of the international scientific and practical conference

Тошкент, 28-октябрь 2024 йил

Тахрир хайъати:

Ҳикматов Ф.Х. – г.ф.д., профессор (масъул муҳаррир);
Рахмонов К.Р. – г.ф.ф.д. (PhD), доцент (масъул муҳаррир ўринбосари);
Аденбаев Б.Е. – г.ф.д., доцент, **Мурадов Ш.О.** – т.ф.д., профессор,
Юнусов Ғ.Х. – г.ф.д., доцент, **Холматжанов Б.М.** – г.ф.д., профессор,
Турғунов Д.М. – г.ф.д., доцент, **Эгамбердиев Х.Т.** – г.ф.д., профессор,
Умирзаков Ғ.Ў. – к/х.ф.ф.д. (PhD), доцент, **Зияев Р.Р.** – г.ф.ф.д. (PhD), доцент,
Эрлапасов Н.Б. – г.ф.ф.д. (PhD)

Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 28 октябрь 2024 йил. – Тошкент, 2024. - б.

Тўпламда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида 2024 йил 28 октябрь куни «**Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими**» мавзуида ташкил этилган Халқаро илмий-амалий конференция материаллари жой олган. Конференция Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети (ЎЗМУ) томонидан ЎЗР Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, ЎЗР Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги, М.В.Ломоносов номидаги Москва Давлат университети, Потсдам иқлим таъсири тадқиқотлари институти (Германия), Гидрометеорология хизмати агентлиги, Ўзбекистон география жамияти, Марказий Осиё атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети (Green University) ҳузуридаги Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти ҳамда Қарши муҳандислик иқтисодий институти "Экология ва сув барқарорлиги" илмий маркази билан ҳамкорликда ўтказилди.

Тўпламдаги мақолалар иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири, иқлимий хатарларни баҳолаш ва унга мослашиш чора-тадбирлари, иқлим ўзгариши шароитида сув объектлари гидрологик режими ва уларнинг сув ресурсларини баҳолаш, иқлим ўзгаришининг табиий географик ва иқтисодий-ижтимоий муаммолари, уларнинг ечимлари, иқлим ўзгаришининг атроф муҳитга таъсирини баҳолашда ГАТ технологиялари ва картографик усулларни қўллаш, иқлим ўзгариши муаммоларини ўқув адабиётларида ёритиш масалалари бағишланган.

Тўплам, гидрология, метеорология, иқлимшунослик, **экология, атроф-муҳит муҳофазаси** ва умуман география фанлари соҳалари мутахассислари, докторантлар, магистрантлар, талабалар, шунингдек, гидрометеорология муоммолари билан қизиқувчилар учун мўлжалланган.

**Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети ректори,
техника фанлари доктори, профессор
Иномжон Уришевич Маджидовнинг
ҚУТЛОВИ**

*Ўрнатли конференция иштирокчилари, азиз
меҳмонлар, муҳтарам устозлар, илмий ходимлар ва
талабалар!*

Авалло, Сизларни, яъни Германия, Россия, Тожикистон, Қирғизистонинг ва мамлакатимиз олий таълим муассасалари, ГМИТИ, ИСМИТИ ва бошқа илмий марказлардан ташриф буюрган барча илм аҳли – олимларни, соҳа мутахассисларини самимий қутлаб, университетимизга хуш келибсиз, дейишга ижозат бергайсиз!

Бугун ЎЗМУда «Иқлим ўзгариши ва унинг атроф муҳитга таъсири: муаммолар ва уларнинг ечимлари» мавзуида ўтказилаётган халқаро илмий-амалий конференцияда фаол иштирокингиз учун Сизларга чуқур миннатдорчилик билдираман!

Ўрнатли анжуман иштирокчилари!

Ўамага маълумки, Дунё жамоатчилиги навбатдаги минг йиллик бўсағасида инсоният ҳаётига таҳдид солаётган, табиий, ижтимоий-иқтисодий ва ҳатто сиёсий ўзгаришларга сабаб бўлаётган глобал иқлим ўзгариши билан боғлиқ муаммоларга дуч келди. Чунки, иқлим ўзгариши нафақат сайёрамиз табиати ва ресурсларига, балки аҳоли саломатлигига, ҳайвонот олами ва ўсимлик дунёсига, бир сўз билан айтганда, ҳар қандай мамлакатнинг иқтисодий ривожланишига бевосита таҳдид солаётган глобал муаммодир.

Дарҳақиқат, минтақадаги иқлим ўзгариши Ўзбекистон Республикасининг озик-овқат хавфсизлиги, аҳолиси саломатлиги, иқтисодиёти тармоқлари, жумладан, қишлоқ хўжалиги, энергетикаси, саноати ривожланишига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. Олимларимиз томонидан бу жараёнга мослашишга қаратилган тадқиқотлар БМТ шафёлигида ЮНЕСКО, БЖМТ, ЮНЕП, МГЭИК каби халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Улардан бири Иқлим Ўзгариши бўйича БМТ Доиравий Конвенцияси (РКИК ООН) бўлиб, унинг аъзолари бўлмиш дунёнинг 189 мамлакати қаторида Ўзбекистон ҳам бор.

Шуни мамнуният билан айтаманки, университетимиз олимларининг иқлим ўзгаришига қарши курашиш, атроф-муҳит ва биохилма-хилликни муҳофаза қилиш борасидаги илмий наشرлари ва лойиҳаларининг самараси ўлароқ, 2020–2023 йилларда ЎЗМУ Times Higher Education Impact Rankinda дунёнинг кучли 500 университетлари қаторига кириб, - Иқлим ўзгаришига қарши курашиш бўйича кетма-кет 101-400 ўринларни эгаллаб келмоқда.

Умид қиламанки, конференция иштирокчилари, иқлим ўзгариши, унинг арид минтақалар сув ресурсларига таъсири муаммолари ечимларини излаш мақсадида ўзаро ҳамкорликни янада ривожлантирадидлар, ўзларининг илмий асосланган таклиф ва тавсияларини ишлаб чиқадиладар.

Сўзим ниҳоясида яна бир бор илмий анжуман иштирокчиларига миннатдорчилик билдирган ҳолда, конференция ишига муваффақиятлар тилайман!

Ellikqal'a tumanining tabiiy yaylov va pichanzorlarida olib borilgan geobotanik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yaylovlar o'simlik qoplaminig holatini yaxshilash va ularni degradatsiyadan asrash masalasi dolzarbdir. Tadqiqotlar natijasida quyidagi tavsiyalar keltirilgan:

- Yaylovlardan samarali foydalanish uchun almashinuv tizimidan foydalanishni yo'lga qo'yish.
- Yaylovlarda kam uchraydigan va ozuqaviy qimmatli o'simliklarni ko'paytirish.
- Degradatsiyaga uchragan maydonlarni qayta tiklash va ular uchun maxsus agrotexnik tadbirlar qo'llash.
- Yaylovlarda zararli va zaharli o'simliklarga qarshi kurashish.
- Chorva mollari uchun yaylovlarga sug'orish tizimini joriy etish va yaylovlardan ikkilamchi ijaraga berishni tartibga solish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.A.Turayev. Yer monitoringi / O'quv qo'llanma . - Toshkent: "Lesson Press" MCHJ, 2022. - 161 b.
2. Ўзбекистоннинг табиий яйлов ва пичанзорларида геоботаник тадқиқотлар ўтказиш бўйича услубий қўлланма (М.И.Рўзметов, Р.А.Тўраев, О.Ў.Давронов, М.Н.Норкулов, И.Л.Акрамов, Б.Б.Хакимов, Х.К.Бағбеков, К.М.Хаитова Тошкент 2022 й).
3. Методические указания по геоботаническому обследованию естественных кормовых угодий Узбекистана (Тошкент 1980 й).
4. Ж.Сапарниязов, М.Аметов. “Қарақалпақстаннын табиий жайлаў районларын жаксылау хам оннан онимли пайдаланыу усыллары” Ноқис 1993
5. M.Maxmudov, Q.Haydarov “YAYLOVSHUNOSLIK” Toshkent-2009

Sh. Sh.Ochilov, Sh.L.Aminjonova

O'zbekiston Milliy universiteti , Toshkent , O'zbekiston
e-mail: ochilovshodiqul@gmail.com, aminjonovashahzoda171@gmail.com

QISHLOQ XO'JALIGI YERLARINING MAVSUMIY MONITORINGINI O'TKAZISHDA MASOFADAN ZONDLASH VA GAT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH (Termiz tumani, misolida)

***Annotatsiya.** Hozirgi vaqtda butun dunyoda qishloq xo'jaligi faoliyatining eng muhim jihataridan biri axborot bilan ta'minlangan masofaviy zondlash texnologiyalarini jadal rivojlantirish, zamonaviy elektron kartalar va real vaqt rejimida monitoring tizimini yaratish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Masofadan zondlash vositalaridan, dunyoning istalgan nuqtasidan axborotdan foydalanish, doimiy yangilanib turuvchi imkoniyatlar va ular asosidagi geografik axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalaridan foydalanish istagi ortib bormoqda. Termiz tumani qishloq xo'jaligi viloyat iqtisodiyotining katta qismini tashkil etadi va bu borada respublikamizda yetakchi hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.*

***Kalit so'zlar:** monitoring, qishloq xo'jaligi, masofadan zondlash, NDVI, xaritalash*

Ш. Ш. Очиллов, Ш.Л.Аминжонова

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан
e-mail: ochilovshodiqul@gmail.com, aminjonovashahzoda171@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СЕЗОННОМ МОНИТОРИНГЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (на примере Термезского района)

***Анотация.** В настоящее время одним из важнейших аспектов сельскохозяйственной деятельности во всем мире является стремительное развитие технологий дистанционного зондирования Земли, обеспечиваемых информатсией, создание современных электронных карт и системы мониторинга в реальном времени является одной из актуальных задач*

современности. Растет желание использовать средства ДЗЗ, информацию из любой точки мира, постоянно обновляемые возможности и геоинформационные системы и базы данных на их основе. Сельское хозяйство Термезский район составляет значительную часть экономики региона и является лидером в нашей республике в этом отношении. Важное значение имеет развитие новых технологий в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Сельскохозяйственные орошаемые земли, засоление почв, дистанционное зондирование, геоинформационные системы

Sh. Sh. Ochilov, Sh.L.Aminjonova

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: ochilovshodiqul@gmail.com, aminjonovashahzoda171@gmail.com

USE OF REMOTE SENSING AND GIS TECHNOLOGIES IN SEASONAL MONITORING OF AGRICULTURAL LAND (example Termiz district)

Abstract. Currently, one of the most important aspects of agricultural activity in the whole world is the rapid development of remote sensing technologies provided with information, the creation of modern electronic cards and a real-time monitoring system is one of the urgent issues of today. There is an increasing desire to use remote sensing tools, information from anywhere in the world, constantly updated opportunities and geographic information systems and databases based on them. Agriculture of the Termiz district makes up a large part of the region's economy and is the leader in our republic in this regard. Development of new technologies in agriculture is important.

Key words: Agricultural irrigated lands, soil salinization, remote sensing, geographic information systems

Kirish. Bu o'rganilayotgan hududdagi qishloq xo'jaligidagi asosiy resurslardan biridir. Yerdagi barcha faoliyat fazoviy xususiyatga ega va geografiya bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli, GIS har xil turdagi va formatdagi katta hajmdagi ma'lumotlarni birlashtirish va tahlil qilish, ko'plab korporativ darajadagi tizimlar bilan integratsiya va o'zaro ta'sir qilish uchun ajralmas platformaga aylandi. Ushbu ma'lumotlar oqimini tezkor tahlil qilish va uni kartografik tasvirda ko'rish qobiliyati qishloq xo'jaligi va tegishli sohalardagi foydalanuvchilar uchun ko'plab yangi loyihalar va imkoniyatlar yaratadi. Masofaviy zondlash ma'lumotlari va geografik axborot tizimi (GIS) resurslarni boshqarish, harakatlar va rivojlanish strategiyalarini muvofiqlashtirish, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish va inventarizatsiya qilish, mulk va yer kadastrlari va registrlarini yaratish, geoma'lumotlar bazalarini yaratishga yordam beradi. beradi. Oxir oqibat, ishlab chiqaruvchi darajasida u samaradorlikni oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi, ish faoliyatini batafsil tahlil qilish va prognozlashni ta'minlashi, biznes va qishloq xo'jaligi amaliyotini yaxshilash uchun bilimlarni umumlashtirishga yordam berishi va boshqa ko'plab sohalarda GIS ma'lumotlarining mavjudligi va samaradorligini oshirishi mumkin.

Shu sababli, masofadan zondlash ma'lumotlari va GIS texnologiyalaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini prognozlash modelini yaratish zarur. Bu bizga ekinlarni to'g'ri joylashtirish, o'z vaqtida o'g'it kiritish, hosilning nobud bo'lishining oldini olish uchun kimyoviy vositalardan foydalanish, hosildorlikni oldindan bashorat qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, O'zbekistonning Tezmiz tumanidagi qishloq xo'jaligi yerlarining mavsumiy monitoringida masofaviy zondlash va GIS texnologiyalaridan foydalanish qishloq xo'jaligi menejerlari uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi hamda fermerlik amaliyotini yanada samarali va barqaror olib borishga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot hududi. Surxondariyo viloyati Termiz tumanining umumiy yer maydoni 0,86 ming km². Tuman Respublikamizning eng janubiy hududida joylashgan (1-rasm). Termiz tumani-1926-yil 29-sentabrda tashkil etilgan. Janubiy va g'arbdan Afg'oniston, sharqdan Tojikiston, shimolidan viloyatning Angor va Jarqo'rg'on, shimoli-g'arbdan Muzrabot tumanlari bilan chegaradosh. Markazi — Uchqizil qishlog'i. Vegetatsiya davri 226 kundan 266 kungacha. Yozda tranning yuqoriligi, iliqissiq kunlarning uzoq davom etishi tumanda issiqsevar subtropik o'simliklar — ingichka tolali paxta,

xurmo va hatto shakarqamish, apelsin, mandarin yetishtirishga imkon beradi. Tuprogʻi, asosan, och sargʻish qum aralash tuproq. Adir va soyliklarda (shimoli-gʻarbida) qoʻngʻir qum tuproq boʻlib, chirindisi ancha kam. Surxondaryo sohillarida toʻqay qoʻngʻir tuprogʻi va qum tuproq uchraydi. Tuman xoʻjaligining asosiy tarmoklarini — paxtachilik, gʻallachilik, chorvachilik, mevachilik, poliz va sabzavotchilik tashkil etadi. Termiz tumanida 7 ta qishloq xoʻjaligi korxonalari mavjud boʻlib, tumanning jami yer maydoni 83444 gektar, shu jumladan qishloq xoʻjaligi yerlari 40535 gektarni tashkil etadi. Shuningdek sugʻoriladigan yerlari 15268 gektarni, ekin yerlari esa 11787 gektarni tashkil etadi.

Tuman iqtisodiyotining birlamchi tarmoqlari paxta, gʻalla, meva-sabzavot, chorvachilik, sholi yetishtirishdan iborat. Termiz tumanida dastlab nozik tolali paxta yetishtirish tajribalari oʻtkazildi. Tumanda Oʻzbekiston paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti Surxondaryo filiali joylashgan. Gʻoʻza seleksiyasi bilan shugʻullanayotgan olimlar yaqinda yupqa tolali, tez oʻsadigan serhosil navlarni yaratdilar. Yuqori hosildorlik va "Termiz 1", "Termiz 16", "Termiz 24", "Termiz 31". Tumanda 599 ta tadbirkorlik subʼekti mavjud boʻlib, shundan 92 tasi davlat mulki, 507 tasi esa mulkiy emas. Tumanda Zang kanali (Surxondaryodan suv oladi), Gʻalaba, AmuZang (Amudaryodan suv oladi), Uchqizil suv ombori kabi sugʻorish kanallari qurildi. U qatʼiy kontinental iqlimga ega. Iyul oyida qayd etilgan eng yuqori harorat 48°C, oʻrtacha 31,4°C. Yanvarning eng past harorati 21°, oʻrtacha harorati 2,8°. Tumanning janubi-sharqida "Afgʻon shamoli" esganda hosilga zarar yetkaziladi. Vegetatsiyaning davomiyligi 226-266 kun. Tumanda yoz faslining baland boʻlishi va issiq kunlarning uzoq davom etishi issiqlikni yaxshi koʻradigan subtropik oʻsimliklarni, jumladan, nozik tolali paxta, xurmo, shakarqamish, apelsin va mandarinlarni yetishtirish imkonini beradi.

1-rasm. Tadqiqot hududining joylashuvi (Manba: www.diva-gis.org ArcGIS vositalari orqali moslashtirilgan)

NASAning Terra sunʼiy yoʻldoshidagi Landsat 8 OLI dan olingan suratlar seriyasi (<https://earthobservatory.nasa.gov/> saytidan olingan) kichrayotgan koʻlni tahlil qilish uchun oʻzgarishlarni hujjatlashtiradi. 2022 yilda bahor, yoz va kuz fasllari uchun seriya boshida. Oʻrta Chirchiq tumani oʻsimlik qoplaminin g normallashtirilgan koʻrsatkichi (NDVI) yordamida olingan maʼlumotlarni tahlil qilish uchun uchta sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlariga boʻlinganligi sababli masofadan zondlash vositasi sifatida Landsat 8 OLI tasvirlaridan foydalanildi.

Tadqiqot uslubi. NDVI eng koʻp qoʻllaniladigan oʻsimlik indekslaridan biri boʻlib, uning sunʼiy yoʻldosh orqali baholash va oʻsimlik qoplaminini monitoring qilishda foydasi soʻnnggi yigirma yil ichida yaxshi namoyon boʻldi.

$$NDVI=(NIR-VIS)/(NIR+VIS)$$

Bu yerda, NIR - sun'iy yo'ldosh tasvirining yaqin infraqizil diapazoni (4-band) va sun'iy yo'ldosh tasvirining VIS (5-band).

NIR va VIS mos ravishda spektrning ko'rinadigan (1 ~ 0,6 mkm) va yaqin infraqizil (NIR) (1 ~ 0,8 mkm) hududlarida o'rtacha hisoblangan sirt aks ettirishni ifodalaydi. NDVI o'simlik qoplami ma'lum biofizik xususiyatlari bilan bog'liq, masalan, Barg maydoni indeksi (LAI), o'simliklarning fraksiyonel qoplami, o'simlik holati va biomassa. NDVI, LAI ortishi bilan deyarli chiziqli ravishda ortadi va keyin asimptotik fazaga kiradi, bunda NDVI, LAI ortishi bilan bir oz sekin ortadi (Platonov va boshq. 2015).

Tadqiqot natijalari. Zamonaviy GIS texnologiyalari va masofadan zondlash ma'lumotlari asosida qishloq xo'jaligi monitoringi hozirda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu kichik tadqiqotda o'rganilayotgan tumanga nazar tashlasak, qishloq xo'jaligi yerlarining mavsumiy o'zgarishi tahlilini ko'rishimiz mumkin. Bunda qishloq xo'jaligi ekinlarining o'zgarishi almashlab ekishda asosiy omillardan biri ekanligini aytishimiz mumkin.

2-rasm. Qishloq xo'jaligi yerlarining mavsumiy o'zgarishlari (A-Bahor, B-Yoz, C-Kuz)

Tahlillarimizdan ko'rishimiz mumkinki, bahor faslida yashillik ko'rsatkichi yuqori bo'lib, dehqonchilik rayonlarida bug'doy asosiy qishloq xo'jaligi ekini hisoblanadi. Yoz fasliga kelganda, dehqonchilik dalalarida g'alla ekinlaridan bo'shagan dalalar borligini, g'alla maydonlarida esa asosiy ekin turi sifatida paxtani ko'rishimiz mumkin. Ko'rish mumkinki, ekin maydonlari indeksi bahor mavsumida kichik ko'rsatkichni ko'rsatgan, ammo yozda ko'rsatkich katta. Hududdan kelib chiqqan holda 3-rasmda keltirilgan ranglar o'simlikni rivojlanish indeksi (NDVI -1 dan +1 oraliq'da bo'ladi) -1 dan 0 oraliqdani yer maydonini suv bilan qoplangan hudud, 0-0.15 past, 0.15-0.30 o'rtacha, 0.30-0.45 yaxshi, 0.45-1 gacha oraliq esa juda yaxshi rivojlangan deb olganmiz.

3-rasm. Fasllarning har bir indeks sinfining haqiqiy maydoni

Kuz mavsumiga kelib, asosiy ko'rsatkichlar ekin maydonlari bo'yicha yana o'zgarib turadi va asosiy ko'rsatkich yangi ekilgan bug'doy maydonlari bo'yicha beriladi. GIS texnologiyasidan foydalangan holda ekin maydonlarini uzluksiz kuzatish va monitoring qilish mavsumiy ekinlar o'zgarishini tahlil qilishni osonlashtiradi va maydonlarning buxgalteriya hisobini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ekin maydonlarini zamonaviy texnologiyalar va masofadan zondlash ma'lumotlari yordamida monitoring qilish yuqori iqtisodiy samaradorlik va tezkor tahlilni o'z ichiga oladi. Biroq, texnologiyaning kamchiliklaridan biri shundaki, o'rganilayotgan hududda ekin turlari va ularning begona o'tlardan farqini kuzatish uchun dala amaliyotini o'tkazish kerak. Hozirgi vaqtda foydalanilayotgan ma'lumotlarni tahlil qilishda bir nechta indekslarning o'zaro bog'liqligi tahlilning aniqligini oshirishi mumkin. Shuning uchun men hozir ilmiy ishimda ushbu masalalar bo'yicha tadqiqot olib bormoqdaman va ushbu yo'nalishdagi ilk tadqiqot natijalarini hududlar kesimida qiyoslash uchun ushbu kichik maqolamda e'lon qildim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamatkulov Z, Safarov E, Oymatov R, Abdurahmanov I and Rajapbaev M 2021 Application of GIS and RS in real time crop monitoring and yield forecasting: a case study of cotton fields in low and high productive farmlands ed L Foldvary and I Abdurahmanov E3S Web Conf. **227** 03001
2. Yakubov G, Mubarakov K, Abdullaev I and Ruziyev A 2021 Creating large-scale maps for agriculture using remote sensing ed L Foldvary and I Abdurahmanov E3S Web Conf. 227 03002
3. Rakhmonov S, Umurzakov U, Rakhmonov K, Bozarov I and Karamatov O 2021 Land Use and Land Cover Change in Khorezm, Uzbekistan ed L Foldvary and I Abdurahmanov E3S Web Conf. **227** 01002
4. Inamov A, Avilova N, Norbaeva D, Mukhammadayubova S, Idivova M and Vakhobov J 2021 Application of GIS technologies in quality management of land accounting in Uzbekistan ed V Kankhva E3S Web Conf. 258 03014
5. Denton O A, Aduramigba-Modupe V O, Ojo A O, Adeoyolanu O D, Are K S, Adelana A O, Oyedele A O, Adetayo A O and Oke A O 2017 Assessment of spatial variability and mapping of soil properties for sustainable agricultural production using geographic information system techniques (GIS) Cogent Food Agric. **3** 1–12
6. Baban S M J and Luke C 2000 Mapping agricultural land use using retrospective ground referenced data, satellite sensor imagery and GIS Int. J. Remote Sens. 21 1757–62

7. Kavvadias A, Psomiadis E, Chanioti M, Gala E and Michas S 2015 Precision agriculture - Comparison and evaluation of innovative very high resolution (UAV) and LandSat data CEUR Workshop Proc. 1498 376–86
8. Malik M S, Shukla J P and Mishra S 2019 Relationship of LST, NDBI and NDVI using landsat-8 data in Kandaihimmat watershed, Hoshangabad, India Indian J. Geo-Marine Sci. 48 25–31
- 9/ Dong T, Meng J, Shang J, Liu J and Wu B 2015 Evaluation of Chlorophyll-Related Vegetation Indices Using Simulated Sentinel-2 Data for Estimation of Crop Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens. 8 4049–59
10. Tam N T, Dat H T, Tam P M, Trinh V T and Hung N T 2020 Agricultural Land-Use Mapping with Remote Sensing Data Agricultural Land-Use Mapping with Remote Sensing Data
11. Nguy-Robertson A L, Peng Y, Gitelson A A, Arkebauer T J, Pimstein A, Herrmann I, Karnieli A, Rundquist D C and Bonfil D J 2014 Estimating green LAI in four crops: Potential of determining optimal spectral bands for a universal algorithm Agric. For. Meteorol. 192–193 140–8
12. Kinoti K D 2018 Monitoring Nature of Nairobi City Land Features from Landsat 5 Images Using Index-Based Mapping Int. J. Urban Des. 1 1–11
13. Muscio A, Lopolito A and Nardone G 2019 Evaluating social dynamics within technology clusters: A methodological approach to assess social capital Land use policy 88 104161

Xaydarov S. A., Xudoyarova Sh.Sh. Zarafshon daryosi tabiiy o‘zanlarini turli sun’iy yo‘ldoshlar yordamida o‘rganish imkoniyatlari.....	302
Allashov Z., Bekanov K. GAT texnologiyalari asosida yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlar (Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal’a tumani misolida).....	306
Ochilov Sh. Sh., Aminjonova Sh.L. Qishloq xo‘jaligi yerlarining mavsumiy monitoringini o‘tkazishda masofadan zondlash va gat texnologiyalaridan foydalanish (Termiz tumani, misolida).....	309

V СЕКЦИЯ

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ МУАММОЛАРИНИ ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРИДА ЎРИТИШ МАСАЛАЛАРИ

ВОПРОСЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ADDRESSING CLIMATE CHANGE ISSUES IN EDUCATIONAL LITERATURE

Карамолдоев Ж.Ж., Абдраимова Р.Ж. Возможности обучения географии и регионоведению посредством применения кыргызских эпосов, народных традиций и преданий.....	315
I.Didovets, F.Khikmatov, G.Umirzakov³, O.Khala, B.Adenbaev. Integrating climate change knowledge into higher education programs in Uzbekistan.....	319
Tashov X.R., Qudratova Sh.O. Buxoro viloyati cho‘l qismi Sardobalari: tavsifi, o‘rganilishi bo‘yicha ba’zi mulohazalar.....	322
Омонов Э., Сангинов С., Хидоятов М. Марказий Осиёда иқлим ўзгаришининг долзарб масалалари ва унинг ОАВ ларида ёритилиши.....	326